

ДОЛЗАРБ КУН ДОИРАСИДА

М.Жуманазаров

Нукус шаҳар ФВБ 1-ЁКҚ 1-смена бошлиғи капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568139>

Аннотация. Бу мақолада ёнгин хавфсизлиги хизмати ходимларининг асосий вазифалари, ёнгинларнинг олдини олиш ҳақида сўз этилган.

Калим сўзлар: Ёнгин хавфсизлиги, аҳоли, тарғибот-ташвиқот.

Ёнгин хавфсизлиги хизмати ходимларининг асосий вазифалари, аввало, ёнгинларнинг олдини олиш, аҳоли ва ташкилотларда кенг кўламдаги тарғибот-ташвиқот ва тушунтириш ишларини кучайтириш, шу орқали ёнгинлар сонини камайитиришдан иборатдир.

Бундан ташқари ёнгинларнинг олдини олиш бўйича 20-майдан 20-июнь кунига қадар «Ёнгин хавфсизлигини таъминлаш бўйича «Долзарб» 30 кун доирасида 4 йўналиш бўйича асосий вазифалар булар:

1-йўналиш бўйича Оромгоҳларнинг ёнгин хавфсизлигини таъминлаш бўйича оромгоҳларда хизмат олиб бораётган ходимлар ва болалар ўртасида профилактик тушинтириш ишлари олиб борилиб ёнгин хавфсизлиги ва ёнгинларни олдини олиш бўйича «Турон» ҳамда «Орол» болалар дам олиш оромгоҳларида виктариналар ва эстафеталар ўтказилди.

2-йўналиш бўйича Ёнгин хавфи юқори бўлган объектларнинг ёнгин хавфсизлигини таъминлаш борасида профилактик ва махсус-тактик ўқув машқлари ўтказилди.

3-йўналиш бўйича Ўрмонларнинг ёнгинларни олдини олиш мақсадида Ўрмон хўжалиги ходимлари билан мунтазам профилактик суҳбатлар ўтказилиб ўрмонларда сув захираларни барпо этиш бўйича сув хўжалиги ва бошқа тегишли ташкилотлар билан биргаликда амалий ишлар олиб борилмоқда.

4-йўналиш бўйича Уй жойларнинг ёнгин хавфсизлигини таъминлаш борасида кўп қаватли уйларда ва якка турдаги хонадонларда кўл бола иситиш печларни замонавий печларга алмаштириш, тез ёнувчи материалдан ясалган қурилиш махсулотларидан фойдаланмаслик, электр ток симларини кучланишларини олдини олиш, электр ускуналарини оқилона фойдаланиш бўйича фуқаролар билан суҳбатлар ўтказилди.

«Долзарб» 30 кун доирасида ишлар фуқароларга ва кенг жамоатчиликка етказиш мақсадида телевидения, радиода чиқишлар, газета журналларда мақолалар чоп этилиб борилмоқда.

ХУРМАТЛИ ФУҚАРОЛАР!!! Лоқайдлик ва бефарқликлар тўғайли яшаш жойларида ҳамон ёнгинлар содир бўлиб турибди. Фуқаролар ёнгин хавфсизлиги хизмати ходимларига яқиндан ёрдам беришлари лозимлиги эслатиб ўтмоқчимиз. Чунки ўз ўй ва ўзгалар ҳаёти учун жавобгарлик ҳар бир кишининг вижон иш бўлиши керак. Ёнгин хавфсизлигини таъминлашда фаоллик кўрсатими бurch эканлигини ҳеч ким унутмаслиги зарур.